

CISTO ÓSSEO TRAUMÁTICO – REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 20/11/2023](#)

TRAUMATIC OSSEOUS CYST- LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10160208

Leonel Robson Alcantara de Oliveira;

Patrícia souza bagestao;

Tairo Teixeira lima;

Otávio Henrique da Silva leal.

Resumo

O cisto ósseo traumático é um pseudocisto de ocorrência rara, normalmente descoberto após uma radiografia de rotina, como a radiografia periapical ou panorâmica, observa-se, na maioria dos casos uma única área radiolúcida. (LAGO, Et al . 2005). É também chamado de cisto ósseo solitário, cisto ósseo hemorrágico, cisto ósseo simples, cisto unicameral ou ainda cavidade óssea traumática. (JESUS,V Et al. 2010). O objetivo desse relato de caso é discorrer sobre os achados clínicos e radiográficos do cisto ósseo traumático.

Abstract

The traumatic bone cyst is a rare occurrence pseudocyst, usually discovered after a routine radiography, such as periapical or panoramic

radiography, in most cases, a single radiolucent area is observed.(LAGO, Et al . 2005). It is also called solitary bone cyst, hemorrhagic bone cyst, unicameral cyst or even traumatic bone cavity. (JESUS,V Et al. 2010). The objective of this case report is to discuss the clinical and radiographic findings of the traumatic bone cyst.

Introdução

O cisto ósseo traumático (COT) é uma lesão de ocorrência rara , em geral diagnosticada em um exame radiográfico odontológico de rotina, na maioria dos casos, observando-se uma área radiolúcida localizada na parte posterior da mandíbula. É também denominado de cisto ósseo solitário, cisto unicameral ,cavidade óssea traumática e cisto ósseo traumático (JESUS,V Et al. 2010).

A terminologia “cisto” é geralmente aplicada de maneira errônea , tendo em vista que grande parte das lesões são cavidades vazias, contendo não mais que um pequeno fluido seroso ou serosanguinolento, estando o epitélio ausente . Apresenta como sinônimos: cisto ósseo solitário, cisto ósseo traumático, cisto ósseo hemorrágico, cisto ósseo unicameral, cisto hemorrágico e cavidade óssea idiopática. (RIBEIRO, Et al.2014).

A mandíbula é o osso mais acometido por essa lesão , respondendo pela grande maioria dos casos, podendo tal lesão ser encontrada também na maxila, porém com menor frequência. (LAGO, Et al . 2005).

Aparece com maior frequência na região de pré-molares e molares mandibulares. (LOPEZ; TEIXEIRA, 2021).

Hemorragia intra-óssea pós-trauma é uma das mais citadas hipóteses da etiologia desta lesão, seguida por anormalidade no crescimento ósseo, bloqueio na drenagem venosa ou linfática e degeneração tumoral. (FARIAS, Et al, 2020).

Revisão de literatura

Características Radiográficas

Na maioria dos casos o cisto aparece com uma lesão radiolúcida solitária em mandíbula, mais comumente em regiões de pré molares e molares, o padrão unilocular é apresentado na maioria dos casos. (FILHO; Et al , 2012).

Nas radiografias , a lesão se apresenta como um defeito radiolúcido bem delimitado. Em algumas áreas, as margens do defeito são precisamente definidas e, em outras, as margens são mal definidas. O defeito pode chegar entre 1 a 10 cm de diâmetro. (RIBEIRO, Et al.2014)

Fonte: dos autores.

Figura 1 – Detalhe da radiografia panorâmica, evidenciando área radiolúcida, a qual apresenta projeções em forma de cúpula

Figura:1

Fonte: (RIBEIRO, Et al.2014)

Exame clínico

À palpação, não é observado abaulamento da cortical óssea nem alteração de consistência. A percussão e os testes de vitalidade pulpar apresenta dentes vitais.(JESUS,V Et al. 2010).

A maioria dos pacientes afetados são jovens e pertence às duas primeiras décadas de vida, não relatava sintomatologia dolorosa, bem como história de trauma na região da lesão. (SANTOS; Et al , 2012).

O diagnóstico de cisto ósseo traumático deve avaliar história clínica, exame físico, achados Radiográficos , exploração cirúrgica e resultados

histopatológicos, pois se deve discutir hipóteses diagnósticas, como cisto dentífero, ceratocisto odontogênico, tumor odontogênico adenomatóide, ameloblastoma, granuloma central de células gigantes ou ainda associação com uma outra patologia como a púrpura trombocitopênica. Então, de acordo com a literatura, o tratamento de escolha é o cirúrgico, pois quando a cavidade é aberta, a hemorragia promovida resulta numa rápida obliteração da lesão e nova formação óssea. (LAGO, Et al . 2005).

Ao exame histopatológico é observado tecido ósseo lamelar, lacunas de Howship, tecido conjuntivo com fibras colágenas, entremeadas com fibroblastos e vasos sanguíneos, com diagnóstico final de Cisto ósseo Simples. (FARIAS, Et al 2020).

Fonte: (FARIAS, Et al 2020).

Figura 2: Fotomicrografia da cortical óssea suprajacente a lesão onde observa-se tecido ósseo lamelar com lacunas preenchidas por osteócitos típicos (→), tecido conjuntivo fibroso frouxo entremeado por fibroblastos (#) e vasos sanguíneos (*), cujos achados patológicos são compatíveis com Cisto Ósseo Simples.

Tratamento

Mesmo que o tratamento dos cistos ósseos simples dos ossos longos seja regularmente mais agressivo e use injeções de esteróides no cisto ou curetagem cirúrgica cautelosa, a exploração cirúrgica simples para

estabelecer o diagnóstico constitui geralmente terapia suficiente para as lesões. Embora as paredes ósseas da cavidade frequentemente pareçam lisas e brilhantes à exploração cirúrgica, é inteligente curetá-las e submeter a pequena quantidade de tecido obtido ao exame histopatológico para descartar outras patologias. Ocasionalmente, ao exame patológico a lesão considerada como um cisto ósseo simples à exploração cirúrgica se mostrará uma lesão de paredes finas parecendo um ceratocisto odontogênico ou um ameloblastoma cístico. Quando é encontrada uma parede fibromixomatosa consistente, parece prudente executar a curetagem e subordinar esse material ao exame histopatológico. Após a exploração cirúrgica com ou sem curetagem das paredes ósseas, o enchimento do defeito pela formação de novo osso é geralmente rápido. Mesmo defeitos maiores podem mostrar achados radiológicos normais no prazo de 6 meses após a exploração. A recidiva ou persistência da lesão é muito incomum, mas tem sido descrita. Devem ser feitos exames radiográficos periódicos até que tenha sido afirmado à resolução completa; entretanto, o prognóstico é ótimo. (NEVILLE, Et al, 2004).

Conclusão

Conclui-se então que o cisto ósseo simples é uma lesão de acontecimento raro, no qual acomete mais pacientes jovens, de origem incerta, que geralmente é diagnosticado por exames radiográficos, na maioria das vezes se apresenta como uma lesão radiolúcida unilocular em região de molares e pré-molares inferiores.

O cisto ósseo simples geralmente não apresenta sintomas. O tratamento de escolha na grande maioria das vezes é realizado por meio de curetagem, que estimulava uma nova formação óssea no sítio cirúrgico, tendo na maioria das vezes um bom prognóstico, o acompanhamento radiográfico de controle é indicado para ver a involução da lesão.

Referências:

1- FARIAS, ET Al . Aspectos clínicos e histológicos para o diagnóstico do cisto ósseo simples: relato de caso. **Arch Health Invest (2020) 9(1):44-48**, João Pessoa -PB, Brasil, ano 9(1):44-48, v. 1, n. 1, 18 mar. 2020. 9(1):44-48, p. 1-5.

2- . MARTINS-FILHO, Paulo Ricardo Saquete et al. Traumatic bone cyst of the mandible: a review of 26 cases. **Brazilian journal of otorhinolaryngology**, v. 78, n. 2, p. 16-21, 2012.

3- LOPEZ, Gregorio *et al.* Cisto ósseo traumático: Relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, Prefeitura Municipal de Cáceres, Brasil, ano e16210816952, v. 10, n. 8, 10 jul. 2021. 2021, p. 1-8.

4- JESUS, Vinicius *et al.* Cisto Ósseo Traumático – Relato de Caso. **Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac**, Camaragibe, ano 2010, v. 10, n. 4, p. 27-30, 28 abr. 2010.

5- RIBEIRO, Erika *et al.* Cisto ósseo simples: relato de casos clínicos. **RFO**, Passo Fundo, v. 19, n. 3, p. 359-363, 15 dez. 2014.

6- LAGO, Carlos *et al.* CISTO ÓSSEO TRAUMÁTICO EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO. **Rev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac**, Camaragibe, v. 6, n. 2, p. 23-28, 16 ago. 2005

7- NEVILLE B. W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de nosso time de
revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil